

ПРАВОСЛАВЉЕ

НОВИНЕ СРПСКЕ ПАТРИЈАРШИЈЕ

Двоброј 1051-1052 • Цена 90 динара; 2,5 КМ • 1-15. јануар 2011. • Излази 1. и 15. у месецу

ISSN 0555-0114

9 770555 011004

ПРАВОСЛАВЉЕ

НОВИНЕ СРПСКЕ ПАТРИЈАРШИЈЕ

ГОДИНА 43 ■ ДВОБРОЈ 1051/1052 ■ БЕОГРАД, 1-15. ЈАНУАР 2011. ■ ЦЕНА 90 ДИН

Издаје са блајословом Њејове Свејсости Пајтријарха српској Иринеја.

Издаје Информативно-издавачка установа

Свејој Архијерејској Синода Српске Православне Цркве.

Први број „Православља“ изашао је 15. априла 1967. године.

УРЕЂИВАЧКИ ОДБОР:

Председник

Епископ бачки Иринеј

Главни и одговорни уредник
Презвитер мр Александар Ђаковац

Оперативни уредник
Бранимир Нешић

Технички уредник, саветник
Марко Марковић

Секретар редакције
Лидија Глишић

Фотограф
Ђакон Драган С. Танасијевић

Чланови редакције
Драган Николић,
Сања Лубардић, Славица Лазић,
Ђакон Оливер Суботић

Издаје сваког првог и петнаестог у месецу, за јануар и август двоброј. Годишња претплата за нашу земљу је 1700 динара, полугодишња 850. Појединачни примерак 90 динара. Претплата за нашу земљу може се уплатити на благајни Српске патријаршије, Краља Петра 5 или на текући рачун. Уплате не слати поштанском упутницом!

Годишња претплата за иностранство:

Обична пошлица је 70 USD, 70 CAD, 75 AUD, 45 EUR, 35 GBP; авионска: 90 USD, 90 CAD, 100 AUD, 60 EUR, 45 GBP.

Информативна служба:

Текући рачун динарски број:

145-4721-71 Марфин банка

Далматинска 22 Београд

Текући рачун девизни број:

Intermediary Deutsche Bank GmbH,

Frankfurt/M (BIC DEUTDEFF)

Account with inst: 935-9522-10

Marfin bank AD, Beograd (BIC LKIRSBG)

Beneficiary: RS35145007110000024015

Srpska Pravoslavna Crkva, Kralja Petra 5, Beograd

Телефони:

Редакција: +381 11 30-25-116

Маркетинг: +381 64 85-88-486

Претплата: +381 11 30-25-103, 30-25-113

Факс: +381 11 3282 588

e-mail: pravoslavljjespc@gmail.com - редакција

pretplata@spcrs - претплата

marketing.spc@gmail.com

Рукописи и фотодрафције се не враћају. Текстови и илустрације објављени у „Православљу“ представљају ставове аутора.

Штампа: „Политика“ А. Д.

ЦИП - Каталогизација у публикацији

Народна библиотека Србије, Београд

Дистрибутер: „Polydor“ доо,

Ломина 11/3/9, 32300 Горњи Милановац

тел/факс. 032/717-322, 011/2461-138

271.222 (497.11)

ISSN 0555-0114 = Православље

ЦОБИСС.СР-ИД 16399106

Православље се штампа уз помоћ
Министарства вера Републике Србије

НАСЛОВНА

Устоличење

Епископа рашко-џирзренској Теодосија

фото: Ђакон Драган С. Танасијевић

САОПШТЕЊЕ

Божјића посланица

2-3

ДОГАЂАЈ

У Призрену свечано
устоличен Епископ рашко-
призренски Теодосије

6-7

ЖИВО СЛОВО

Присјупина беседа новоустоличеној

Епископа рашко-џирзренској Теодосија

Будућност заснована на
правди и истини Божјој

8-10

ЦРКВА И ДРУШТВО

Стање манастира
на Косову и Метохији

10-12

САОПШТЕЊЕ

Саопштење за јавност
Светог Архијерејског Синода
Српске Православне Цркве

13

ЈУБИЛЕЈ

Прослава јубилеја српске
црквене просвете

15-17

ИСТОРИЈА

Уједињење Српске
Православне Цркве 1920. год.

18-19

БОГОСЛОВЉЕ

Тајна Блаженстава као
лествица образовања по
светом Јовану Златоустом

20-21

ДУХОВНОСТ

Најава Христјовој рођења у Свјаром Завећу

Емануил – с нама Бог

22-23

ПОВОДИ

Прослављање Нове године

24-26

Свети Никола у великом
граду: Деда Мраз, Божјић и
конзумеризам

26-27

РАЗГОВОР

Косћа Брадић, академски сликар

Сусрет са највећим пријатељем

28-30

ЦРКВА И НАУКА

Крајак осерви на историји ђојма

Ест/Етика

32-33

Прослављање Нове год

Све *џече* – речи које се често погрешно приписују Хераклиту, погодне су за описивање тока времена са људске тачке гледишта. Све тече, све се мења, све пропада, све пролази – ово су ужаси који стоје пред сваким људским животом. Захваћен таквим непредвидљивим током промена, човек покушава да нађе ослонац, почетак од којег може да се крене даље, тачку на основу које ће моћи да се оријентише. „Нова година“, тј. дан којим почиње следећи календарски циклус, уживала је статус те тачке у многим древним културама, као и у савременом свету.

У тексту који следи, покушаћемо да дамо сажети приказ прослављања Нове године кроз историју. Кратки завршни осврт ће бити посвећен хришћанском виђењу ове проблематике.

Месопотамија

Према научним сазнањима, најранија традиција светковања Нове године забележена је код старих Сумера у древној Месопотамији, неких 2000 година пре Христа. За почетак нове године узимао се датум пролећне равнодневице. У то време, крајем марта, после изливања вода Тигра и Еуфрата, почињали су и пољопривредни радови. Климатске промене су повезиване са богом Мардуком, тј. са његовом победом над силама уништења и смрти (S. Bertman, *Handbook to Life in Ancient Mesopotamia*, 2003, 130) и са својервним васкрсењем света – што је особина многих древних култура: дошао је крај света и грешног човечанства, сада започиње нова епоха и наступа ново стварање.

Празник је прослављан свечаним литијама и гозбама, богослужењима и маскарадама у трајању од 12 дана. Еп о стварању света *Енума елиш* је рецитован пред кипом бога Мардука, приношене су жртве, узношене молитве, на трпезама су се налазила посебна празнична јела и слаткиши (J. Bidmead, *The Akitu Festival: Religious Continuity And Royal Legitimation In Mesopotamia*, 2004, 40). У то време прекидани су судски спорови, читаво друштво је активно учествовало у прослави. Археолози су пронашли глинене плочицу из старе Месопотамије, на којој је клинастим писмом урезано да су то били дани у којима је „сав свет био на ногама“.

Древни Египат

Нова година је у древном Египту прослављана у време плављења Нила, које је започињало негде око летњег солистиција и трајало наредна три месеца, од јула до септембра. Датум прославе је варирао. Египћани су периодично плављење Нила, којим је започињало обновљење природе и нова година, доводили у везу са богом Озирисом (М. Танасијевић, *Речник египћанске цивилизације*, 1989, 109) и његовом борбом против сила зла. Према веровању старих Египћана, Озирис је слао кишне облаке и појас централне Африке засипао обилним падавинама, нагонећи демоне натраг у подземни свет. Појава Сиријуса као најсјајније звезде на одређеном положају на небу у то доба године, по предању, најављивала је борбу између Озириса и сила зла и почетак нове године.

Припрема за прославу Нове године је почињала током лета. У храмовима су на олтарима приношени жртвени јунци и мирисне смоле, а свештеници су кроз молитве тражили да богови пошаљу воду која је за старе Египћане значила живот и благостање. Одређиван је датум почетка нове године тј. плављења Нила, и потом се у одређено време народ у свечаним поворкама окупљао на обалама реке, бацајући у њу папирусе на којима су биле исписане молитве. Кипови египатских божанстава су изношени из светилишта, стављани у чамце који су пуштани низ Нил, одакле су их људи узимали и уз певање и плес свечано враћали у храм. Током празника дочека Нове године нико од древних Египћана није радио (Bob Brier, *Daily Life of the Ancient Egyptians*, 2008, 85). Нерадне дане Египћани су проводили у друштву родбине и пријатеља, организујући гозбе у част предака и похвале боговима.

Стара Грчка

Са старог Истока се прослављање Нове године ширило читавим светом. Преко Ханаана, чији су житељи попут древних Сумераца и Вавилонаца Нову годину прослављали бројним свечаностима и општим весељем, празнично прослављање почетка нове године дошло је и у древно Грчку.

Стари Грци су користили више различитих календара, од којих је атички био

најраспрострањенији. По атичком календару, почетак нове године се празновао првог младог месеца после летњег солистиција у јулу (E. Bispham et al., *The Edinburgh Companion to Ancient Greece and Rome* 2006, 486).

Прослава почетка нове године је била једна од најважнијих празника грчког полиса. Објављивано је помиловање преступника, а судски процеси су, ради обновљења живота и читаве твари и ради новог невиног почетка, били ограничени на једну годину: чак ни суђења за убиство нису могла да се пренесу из старе године у наредну (Walter Burkert, *Greek religion*, 2000, 228). У античкој Грчкој су током новогодишњих свечаности свештеници и народ на лица стављали маске и излазили на улице уз игру и песму. Од новогодишњих ритуала се очекивало да обезбеде плодност и благостање током наступајуће године.

Јеврејска нова година

У Изл. 12,1–2, Бог се обраћа Мојсију и Арону, дајући им упутства за прослављање највећег празника Пасхе током месеца авива (= нисана, отприлике одговара данашњем марту/априлу), и каже им: „Овај месец да вам је почетак месецима, да вам је први месец у години“ (уп. Пнз. 16,1). Није извесно на који су начин стари Јевреји у давнини прослављали почетак Нове године; у сваком случају, он је био везан за празник сећања на избављење из Египта.

Почетак нове године је код старих Јевреја различито периодизован. Талмуд бележи различита предања у вези са почетком нове године тј. са датирањем стварања света. Тако раби Јошуа учи да је Бог створио свет почетком месеца нисана, док раби Елеазар каже да је свет створен почетком месеца тишрија (T. J. Talley, *The Origins of the Liturgical Year*, 1986, 81).

Празник Нове године је, највероватније после вавилонског ропства, пренесен на први дан месеца тишрија (овај месец одговара нашем септембру/октобру). То је празник Нове године који славе и данашњи Јевреји – *Рош хашана* (јевр. букв. *Глава године*). Библијско порекло овог празника није извесно, мада су неки елементи прослављања нове године засведочени и у Светом Писму (нпр. дување у трубе, којим се код Јевреја означава почетак нове године – уп. Лев. 23,23). Према талмудском предању, многи значајни дога-

ИНЕ У ЉУДСКОЈ ИСТОРИЈИ

Традиција гошћења и забављања на дан Нове године је древна. То је траг прослављања древног празника, наслеђен из паганских религијских обреда, у савременој култури десакрализован и сведен на нејасно празновање ради празновања. Ова традиција нема никакве везе са Хришћанством

ђаји из историје спасења догодили су се 1. тишрија: стварање човека, прародитељски грех, излазак из Египта итд. (Н. Polano, *The Talmud*, 1876, 336).

Прослављање Рош хашане код Јевреја се од прослављања нове године у другим културама разликује по празничној атмосфери. На Рош хашану су присутна осећања озбиљности и моралне одговорности, ту је елемент покајања, човек жели да се исправи како би у нову годину ушао очишћен од греха.

Антички Рим

Првим месецем у години у античком Риму је сматран март, што се поклапало са временом почетка пољских радова. У раном римском календару је било укупно десет месеци, и називи неких месеци у римском календару, које и ми данас користимо, латински су називи одређени по редном броју месеца у односу на месец март (нпр. лат. septem, тј. септембар – букв. „седми“; октобар, од лат. octo – осми, итд.).

Празновање бога Марса је било обележје староримских новогодишњих свечаности. Народ је учествовао у јавним прославама и богослужењима, боговима су приношене жртве ради

захвалности за ранију благонаклоност као и ради умилостивљења због будућих времена. Једна од јавних светковина везаних за почетак нове године је био и празник богиње Ане Перене 15. марта, првога дана нове године по древном римском календару (К. N. Daly and M. Rengel, *Greek and Roman Mythology A to Z*, 2009, стр. 12), који се прослављао на обалама Тибра. Римљани су тога дана напуштали град и прелазили реку како би организовали празничну гозбу у колибицама на обали. Увече су се симболично враћали кући као са оног света (F. Dupont, *Daily Life in Ancient Rome*, 2001, 141); и у римској верзији прослављања Нове године, као и у прослављању овог празника у другим древним културама, присутан је есхатолошки моменат.

Каснијом реформом су римском календару додати месеци јануар и фебруар као једанаести и дванаести месец, чиме је календарска година продужена на 355 дана. Римски диктатор Гај Јулије Цезар је 46. године ст. ере почетак године преместио на 1. јануар, увео преступне године и проширио трајање календарске године на приближно 365,25 дана. Реформисани календар је по њему назван јулијанским,

и у Риму је био у употреби од 45. г. пре Христа.

Прослављање почетка нове године је тако у Риму пренешено на 1. јануар. Тога дана су приношене жртве богу Јанусу и обављане верске свечаности. У Риму је постојала традиција ослобађања робова о празнику Нове године.

Византијско царство и западна Европа

У византијском друштву, у оним културама које су настале византијским утицајем (нпр. у словенским државама), као и у западноевропским културама, није се благонаклоно гледало на помезно прослављање Нове године: у новогодишњим фештама средњовековни хришћански свет је видео остатке паганства и сујеверје. Стога је прослављање новогодишњих празника санкционисано црквеним канонима, као и грађанским законима. Различите редакције Номоканона преносе забране маскирања, предевања и плесања којима су обележавани новогодишњи празници. Новогодишњи празник јануарских календи (код Словена „коледо“) био је осуђен и од грчких и од латинских Отаца. У најстаријем сачуваном

требнику старословенског језика, тзв. *Синајском Требнику* (11. век), налази се забрана празновања коледа 1. јануара, која ову светковину доводи у везу са паганским обичајима (С. Бојанин, *Забаве и светковине у средњовековној Србији*, 2005, 193).

Почетком нове године у Византији се сматрао 1. септембар (отуда се данас почетком „црквене“ нове године код нас рачуна 1/14. септембар). У Русији је први дан нове године био 1. март, традиционални датум стварања света. Касније је и у Русији 1. септембар прихваћен за први дан нове године, опет као датум стварања (овде налазимо ехо двоструке рабинске традиције). Декретом цара Петра Великог, од 1700. године у Русији се 1. јануар рачунао за почетак нове године, по узору на западноевропска друштва.

У средњовековној западној Европи почетак нове године је везиван за црквене празнике. Тако се у Британији и Немачкој 25. децембар тј. Божић узимао за први дан нове године. У Италији је то био празник Благовести 25. марта, а у неким деловима западне Европе то је било Обрезање Господње – 1. јануар. Године 1582. папа Гргур Тринаести увео је у западни свет грегоријански календар, који је потиснуо остале начине рачунања времена, и у вековима који су уследили постао доминантан светски календар, обезбедивши глобални статус 1. јануара као новогодишњег празника чак и у културама које традиционално нису користиле европско рачунање времена, нпр. у Кини или у Јапану.

Христијанизација пагана и паганизација хришћана

Прослављање Нове године карактеришу многи нехришћански обичаји и обреди. Но, упркос томе, и у западној и источној хришћанској Цркви временом су се развила пригодна молелства на нову годину, у форми благодарења за минута времена и просби за наступајуће лето.

Међутим, христијанизација није успела да надвлада и превазиђе паганско наслеђе: халабука и галама, чији је задатак у древним културама био разгоњење злих духова на почетку нове године, и те како су присутни у данашњим новогодишњим слављима. Присутни су и остали елементи паганских свечаности – штавише, они у савременој култури полако постају и обележја хришћанских празника, нпр. Божића или Васкрса, тако да је могуће говорити и о процесу који се одвија у обратном смеру: профанизацији хришћанства тј. посветовњачењу Цркве. Речима блажене успомене патријарха Павла, у *ојасносии смо од комерцијално-фолклорној празновања и слављења које ђишкисује сушшину празника.*

Обоготворење времена или освећење времена

Жеља човека да пронађе некакав ослонац у свету подложном промени и пропадљивости, исказана и у везивању за неки одређени датум који представља некакав „почетак“ и неку извесну и сигурну тачку у светском поретку, остаће неиспуњена уколико се човекова потрага не пружи ван подручја створене природе, јер у свету нема „тврдога града“ (Јевр. 13,14).

Хришћанство, засновано на Христовом Оваплоћењу и Васкрсењу као на ономе што је силније од светских стихија, показује где су темељи спасења који човека ослобађају од стега времена као тока пропадљивости, односно смрти. Постављањем Васкрса (а не неког zamiшљеног датума) у средиште црквене године и на почетак годишњег богослужбеног круга, Црква је показала шта је то што је трајно и постојано, и где се налази камен на којем се може зидати. Везивањем за Христа, сама Црква постаје „стуб и тврђава истине“, и „врата адова“ – односно ток пропадљивости – неће је надвладати.

Хришћанство се тако пројављује као Црква, тј. као на Христу назидана богослужбена (= литургијска) заједница. Одувек су у Хришћанству сви празници прослављани литургијски. Литургијским слављем Црква објављује да је Син Божији сишао у свет и постао човек како би се свет и човек сјединили са Њим, обожили се и избавили из зачараног круга смрти и времена: ово се остварује једино у Литургији и у нашем учешћу у Гозби долазећег Царства, а не у потрошачком хедонизму, редовима у самопослугама, ићу, пићу, или музици. Св. Григорије Богослов у једној од својих беседа хришћане позива да празнике прослављају „богодолично“ а не „панигирично“, односно пре свега богослужбено, литургијски, а не само уз јело и игру. Тако хришћани празнике прослављају Литургијом: не петардама и преједањем, већ благодарењем, кроз причешће запечаћеним за вечност.

Традиција гошћења и забављања на дан Нове године је древна. То је траг прослављања древног празника, наслеђен из паганских религијских обреда, у савременој култури десакарлизован и сведен на нејасно празновање ради празновања. Ова традиција нема никакве везе са Хришћанством. Свет ће, извесно је, и даље следи своје стихије и своје обичаје. Црква, с друге стране, указује на другачији начин прослављања и слављења: не слављења земаљских дана и година, већ слављења уласка неземаљског у земаљско, безвременог у временско, бесконачног у коначно.

• Срећко Пејшковић

Свети Деда Мр

Свети Никола је велики светитељ чији неизмерни култ траје кроз већи део хришћанске прошлости. Сачуван је већи број икона св. Николе него свих других хришћанских светитеља заједно. Шта се то са њим десило? Где је нестало анадолијски епископ из четвртог века који је био задужен за дељење дарова сиромашној деци? И како смо, уместо њега, добили нову икону масовног конзумеризма?

Па, то је њујоршка прича.

Сасвим безазлено, метаморфоза је почела са холандским хришћанима Њу Амстердама (New Amsterdam) који су се сећали св. Николе из своје отаџбине и звали су га Синте Клас (Sinte Klaas). Одржавали су живим старо сећање – да је добронамерни стари клирик, током седмица које су

